

LANDSHAFT DIZAYNLARINI YARATISHDA GULLAR VA O‘T O‘SIMLIKLAR KOMPOZITSIYASI

Abdujalilova Madina¹, Turdiyev Saydali Ashurovich²

¹Talaba, Toshkent davlat agrar universiteti, Toshkent;

²Qishloq xo‘jaligi fanlari doktori, Toshkent davlat agrar universiteti, Toshkent.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15177329>

Аннотация. Мақоллада, landshaft dizaynini yaratishda manzarali o‘simliklarning ahamiyati, landshaft ob‘ektlarini gullar bilan bezashning asosiy turlari, klumbalar, rabatkalar, bordyurlar, miksborderlar, guruhlangan ekinzorlar, gulli massivlar, yakka ekinzorlar, parterlar, toshli tepaliklar (alpinariy)lar kabi kompozitsiyalar bo‘yicha ma‘lumotlar keltirilgan. Shu bilan birga barpo etiladigan kompozitsiyalarning ko‘rinishi, o‘lchamlari hamda o‘simliklardan foydalanishning agrotexnologik ko‘rsatkichlari haqida ma‘lumotlar bayon etilgan.

Калит so‘zlar. Klumbalar, bordyurlar, miksborderlar, guruhlangan ekinzorlar, gulli massivlar, 2-3 m² dan 50 m² gacha yakka ekinzorlar.

Аннотация. В статье дана информация о значении декоративных растений в создании ландшафтного дизайна, основных видах оформления ландшафтных объектов цветами, а также композициях, таких как цветники, рабатки, бордюры, миксбордеры, групповые посадки, цветники, одиночные посадки, партеры, каменистые горки (альпинарии). При этом приводится информация о внешнем виде, размерах создаваемых композиций, агротехнологических показателях использования растений.

Ключевые слова: Клумбы, бордюры, миксбордеры, групповые посадки, цветники, одиночные посадки от 2-3 м² до 50 м².

Abstract. The article provides information on the importance of ornamental plants in landscape design, the main types of flower decoration for landscape objects, and compositions such as flowers (klumbas), ribbon flowers (rabatkas), borders, mixed borders (mixborders), grouped plantings, flower arrays, solitary plantings, parterres, and rocky hills (alpinaries). Additionally, the article gives information on the visual appearance and dimensions of the constructed compositions, as well as the agrotechnical parameters of plant utilization.

Keywords: Klumbas, rabatkas, borders (bordyurlar), mixed borders(miksborderlar), grouped plantings, flower arrays, from 2-3 m² to 50 m² solitary plantings.

Ma‘lumki, keyingi vaqtlarda har bir hududning landshaftli ko‘rinishiga alohida e‘tibor berilmoqda. Hududlarni manzaraviylik qiyofasini o‘zgartirish landshaft kompozitsiyalarini yaratish orqali ichki va tashqi turizmni rivojlantirish orqali iqtisodiyotni mustahkamlash muhim sanaladi. Shunga ko‘ra landshaft kompozitsiyalarini yaratishning asosiy elementlaridan biri o‘simliklar (manzarali daraxt va butalar, bir va ko‘p yillik gullar hamda o‘t o‘simliklar (gazon)) hisoblanadi.

Landshaft dizaynida gullardan foydalanish, gullar va tabiiy ma‘danlar ishtirokida kompozitsiyalarini yaratish ish samaradorligi oshiradi. Landshaft ob‘ektlarini gullar bilan bezashning asosiy turlarini klumbalar, rabatkalar, bordyurlar, miksborderlar, guruhlangan ekinzorlar, gulli massivlar, yakka ekinzorlar, parterlar, toshli tepaliklar yoki alpinariylar tashkil etadi.

Klumbalar biror geometrik shakldagi (doira, uchburchak, kvadrat, to‘g‘riburchak, romb va boshqalar) gulzorlarga aytiladi. Kattaligiga ko‘ra ular ulkan va kichik bo‘lishi mumkin. Maydoni 2-3 m² dan 50 m² gacha, ko‘p hollarda 10-15 m² bo‘ladi.

1- rasm. Landshaft kompozitsiyalarida keng qo‘llaniladigan doira shaklidagi klumbalar (<https://dizlandshafta.ru/ozelenenie/cvetnik/klumby/>)

Klumbalar yuzasi odatda qavariq qilinib, markaziy tomon ko‘tariladi (balandligi klumba diametrini 0,1 hajmidan oshmaydi). Doimiyligiga ko‘ra klumba kompozitsiyalari bir yillik yoki ko‘p yillik gullardan foydalaniladi. O‘simliklarning turlariga ko‘ra ular gulli, manzarabargli va gilamsimon, aralash (gul-gilamsimon) bo‘lishi mumkin. Gullarni joylashtirishi bo‘yicha klumbalar yaxlit, o‘simlik turlariga ko‘ra bir xil (bir turdagi o‘simliklarning har xil navlari yoki har xil turdagilardan o‘simliklardan) shakllantiriladi. Klumbalar tarkibidagi o‘simliklarni joylashtirilishi, balandligi, gullar va barglar rangiga ko‘ra bir-biridan farqlanadi.

Klumbalar odatda yilda 2 marta bezatiladi: bahorda, yozgi va kuzgi mavsumda. Bahorgi bezanish uchun kuz mavsumida ekilib tayyorlangan 2 yillik va ko‘p yillik o‘simliklar-piyozsimonlar; yozgi-kuzgi mavsum uchun yozgi o‘simliklar, ko‘p yillik (qishlovchi va ochiq dalada qishlolmaydigan) gilamsimon o‘simliklardan foydalaniladi.

Qishlaydigan gilamsimon o‘simliklar baxorgi bezatish uchun ham qo‘llaniladi. Klumbalar markaziga yukka, agavalar ekish mumkin (bularni qishda oranjereyaga ko‘chirib olinadi). Gulli o‘simliklardan tashqari, klumbalarni bezatishda atirgullar, gazon o‘tlardan foydalaniladi. Klumbalar atrofini bordyurlar (eni 10-15 sm) bilan to‘siladi. Bordyurlarni yaratishda beresklet, shamshod, ligustrum va boshqa o‘simliklarni qo‘llash mumkin yoki g‘isht, tabiiy toshlar va betondan foydalaniladi.

Rabatkalar – bu to‘g‘ri burchakli, uzunligi enidan uch marta va undan katta bo‘lgan maydonchadir. Rabatka eni 0,5 – 3 m, ko‘p hollarda 1-1,5 m bo‘ladi. Davomiyligiga, ekinzor turlari, bezatilishi, to‘silishiga ko‘ra rabatkalar klumbalarga o‘xshaydi.

2- rasm. Xiyobonda yaratilgan bir tomonlama rabatka

<https://landscape3d.ru/rabatka-v-landshaftnom-dizajne.php>

Rabatkalar hiyobonlar atrofida, binolar oldida (bir tomonlama rabatkalar), yoki hiyobon oʻrtasida (ikki tomonlama rabatkalar) joylashtiriladi. Bir tomonlama rabatkalarda baland boʻyli oʻsimliklar orqa tomonda koʻrinishda, past boʻyli oʻsimliklar old tarafda joylashtiriladi; ikki tomonlama rabatkalarda esa baland boʻyli oʻsimliklar rabatkaning markazini egallab turadi.

Miksborderlar (aralash rabatkalar) deb asosan koʻp yillik oʻsimliklardan tashkil topgan, bir-biriga yaqin joylashtirilgan, toʻgʻri va notoʻgʻri shakl berilgan oʻsimliklar guruhining keng qamrovli maydonchalariga aytiladi.

3- rasm. Gullardan foydalanilgan Miksborderning ko‘rinishi

(<http://botanicum-spb.ru/articles/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80>)

Miksborderlardagi o‘simliklar guruhlari turlariga qarab shunday tanlanadiki, undan erta bahordan to kech kuzgacha gullash jarayoni davom etida.

Guruhlangan ekinzorlar – turli shakl-ko‘rinishga ega bo‘lgan, erkin holda joylashtirilgan o‘tsimon o‘simliklar majmuasi. Guruhlar toza yoki aralash bo‘lishi mumkin, hamda ular asosan bir turli ko‘p yillik o‘simliklardir.

Gulli massivlar – gazonlarda joylashtiriladigan baland va o‘rta bo‘yli gulli yoki manzarabop-bargli o‘simliklarning keng maydonlaridir. Ushbu massivlar maydoni 100 m² dan 1000 m² gacha bo‘ladi. Har xil shakldagi rang-barang konfiguratsiyaga ega. Gulli massivlarni yaratishda asosan atirgullar, georginlar va irislardan foydalaniladi. O‘simliklar bir yoki bir necha tur va navlardan tashkil topadi. Agar massiv past bo‘yli gulli o‘simliklardan tashkil topgan bo‘lsa, u gullar gilamli deb, atirgullardan iborat bo‘lsa –rozariy deb ataladi.

Yolg‘iz ekinzorlar (soliterlar) – bu yuqori manzaraviylik xususiyatlarga ega bo‘lgan bir yillik va ko‘p yillik o‘simliklardir. Ular binolarga kirish joylarini, yo‘laklarning burilishidagi kompozitsion ko‘rinishini yanada namoyon etishda xizmat qiladi. Alohida o‘simlikni tanlashda uning balandligi, gullari va barglarining manzaraviylik xususiyatlarini inobatga olish lozim. Ular kuzatish joylarida o‘simlikning 2-3 baravar balandligiga teng bo‘lgan uzoqlikda ekiladi.

4- rasm. Soliter uslubida joylashtirilgan o‘simlik

<http://www.landisign.ru/interesnye-stati/soliternye-posadki/>

<https://na-dache.pro/din/landshaftnyj-dizajn/1637-rastenija-solitery-v-landshaftnom-dizajne-56-foto.html>

Parterlar – to‘g‘ri geometrik shaklga ega bo‘lgan ko‘kalamzorlashtirilgan maydonlardir. Ularning yaratishda o‘tsimon o‘simliklardan foydalaniladi. Gulli o‘simliklardan tashqari, gazonlar fonida chiroyli gullaydigan butalar, aloxida shakl berilgan daraxtlar ekiladi. Parter oddiy maydoncha hamda va murakkab (yo‘lakchalar bilan belgilangan) bo‘lishi mumkin.

Parter kompozitsiyasiga manzarali basseynlar, favvoralar, xaykalchalar, ayvonchalar kiritilishi mumkin. Parterlar asosan tekis joylarda yaratiladi. Notekis relefli joylarda parterlarni terrasalar ko‘rinishida barpo etilib, ularni bir-biridan to‘siq devorchalar bilan ajratiladi.

5-rasm. Regulyar uslubida yaratilgan parter

Alpinariy notekis relefli xududlarda yoki terrasalarda va zinapoyalar bo‘ylab joylashtiriladi, bunda toshlar va o‘simliklar uyg‘unlashtirib barpo qilinadi. Toshlar past bo‘lib

daraxtlar va butalar, gullaydigan o‘tsimon va manzarali-bargli o‘simliklar uchun fon bo‘lib xizmat qiladi.

6- rasm. Alpinariy kompozitsiyasini ko‘rinishi

<https://zeleno63.ru/alpinariy.php>

54-rasm. Toshlar va o‘t o‘simliklar o‘zaro uyg‘unlashgan alpinariy

Ko‘p hollarda sedium, yukka, paprotniklar, yastanib o‘sovchi floks va piyozli o‘simliklar ekiladi.

Xulosa qilish mumkinki, ushbu barpo etiladigan kompozitsion ko‘rinishlar asosida, aholi yashash joylarini, park va xiyobonlarni ko‘kalamzorlashtirish, hududlarda turuzim sohasini salmoqli darajada kengaytirish mumkin, shu bilan birga “Yashil qoplamalar” maydinlarini salmoqli darajada kengaytirish muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Narinova S.B., Turdiyev S.A. Aholi yashash joylarini ko‘kalamzorlashtirish tizimining asosiy tamoyillari. Ўзбекистон аграр фани хабарномаси. Журнали – Тошкент, 2024.-№2 (14) Б. 149-154.
2. Narinova S.B., Turdiyev S.A. Manzarali va dorivor daraxt-buta o‘simliklarining biologik hamda manzaraviylik xususiyatlari “Yoshlar huquqlari: imkoniyatlar va himoya qilish mexanizmlari” Respublika ilmiy-amaliy anjumani 2024-yil 26-mart.
3. Qayimov A.Q., Dj. Turok Aholi yashash joylarini ko‘kalamzorlashtirish. – Toshkent, «Fan va texnologiya», 2012.-124 b.
4. Qayimov A.Q., Berdiev E.T. Landshaft qurilishi (darslik). – Toshkent 2014.- 280 b.